

дослідницького характеру, що сприяють формуванню цінності довіри, без якої навряд чи можливий нормальний розвиток освітнього і наукового мережевого простору комунікації.

Список використаних джерел

1. Бойченко М. Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація. *Філософія освіти*. 2019. № 1 (24). С. 97 – 114.
2. Бойченко М. Між «напівосвітою» і «напівдією»: у пошуках шляху до дієвої освіти. *Філософія освіти*. 2017. № 2 (21). С. 219 – 239.
3. Гарань Н. С., Фатальчук С. Д., Смоляр Є. Д. Академічна доброчесність як універсалія сучасної освіти та науки. *Університетська наука і освіта: традиції та інновації. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 13 – 14 травня 2021 р.* Харків: ТОВ «Стильна типографія», 2021. С. 243 – 245.
4. Доценко І. О. Академічна доброчесність у системі забезпечення якості вищої освіти. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2022. Вип. 32. С. 31 – 42.
5. Єрмоленко А. Дискурс. Комунікація. Моральність. Монографія. Київ: Наукова думка, 2021. 438 с.
6. Култаєва М. Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. *Філософія освіти*. 2017. № 1(20). С. 153–195.
7. Луковенко І. Г. Морально-етичні виміри академічної доброчесності. *V Академічні Читання пам'яті професора Г. І. Волинки: філософія, наука та освіта : науково-практична конференція (1 травня 2024 року)*. Львів – Торунь : Liha-Press, 2024. С. 150 – 153.
8. Макінтайр Е. Після чесноти. Пер. з англ. за наук. ред. Віктора Малахова. Київ: Дух і Літера, 2002. 438 с.
9. Покотило К. М., Силкіна С. О. Академічна культура та доброчесність в освітньому процесі в умовах воєнних реалій (на прикладі архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури. *Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія*. 2023. Вип. 3. С. 144 – 149.
10. Пономаренко О. В. Аретологічна етика в стратегіях академічної доброчесності. *Освітній дискурс. Збірник наукових праць*. 2023. № 46 (10 – 11). С. 67 – 75.
11. Рогожа М. М. Академічна доброчесність: відображення в етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні», 22 – 23 березня 2022 року*. Київ: КНУКІМ, 2022. С. 283 – 286.
12. Рябченко В. Корпоративна академічна нечесність як проблема соціальної відповідальності університету. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки*. 2021. Вип. 2 (67). С. 16 – 24.
13. Харківська А. А. Імплементация принципів академічної доброчесності: етика сучасного освітянина. *Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка. Психологія. Медицина*. 2023. № 11 (29). С. 400 – 408.
14. Sopova D. Trends in academic integrity development of future specialists in European Universities. *Znanstvena misel*. 2020. # 43. P. 17 – 23.

Олена Муращенко,

*кандидат пед. наук, викладач кафедри початкової освіти,
ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького
національного університету», м. Запоріжжя, Україна*

СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ключові слова: право, компетентність, правова компетентність, майбутній вчитель початкових класів.

У сучасних умовах стрімких технологічних змін і глобалізації освіти виникають нові вектори, зосереджені на формуванні творчої, критично мислячої особистості, здатної до самореалізації та ефективної інтеграції в соціум. Цифровізація освітнього процесу, персоналізовані підходи до навчання, впровадження міждисциплінарних

підходів відкривають нові перспективи для формування соціально активних і компетентних фахівців. Сучасна освітня філософія спрямована на розвиток ціннісних орієнтирів, культурної свідомості та розкриття потенціалу кожного здобувача освіти, що забезпечує умови для їхнього життєвого самовизначення, формування чітких цілей, інтересів і можливостей, а також здатності планувати та реалізовувати життєві стратегії.

Перехід до компетентнісного підходу навчання молодших школярів є ключовим етапом модернізації початкової освіти. Цей підхід акцентує увагу на створених умовах для активної участі учнів у формуванні власного досвіду в процесі дослідницької діяльності, проєктної роботи та розв'язання проблем.

Компетентнісний підхід є рушійною силою реформування освіти. Його застосування сприяє оновленню змісту Нової української школи та інтеграції української освіти в міжнародний простір.

Реалізація компетентнісного підходу в початковій школі залежить від рівня професійної підготовки вчителів початкових класів, які мають бути здатними створювати сучасний освітній простір, впроваджувати інноваційні технології та методики навчання, спрямовані на формування ключових компетентностей у молодших школярів.

Можливість запровадження компетентнісного підходу у підготовці майбутніх педагогічних працівників, формуванні їх професійних і ключових компетентностей відображена в Законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Професійному стандарті вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2020 р.), Державному стандарті початкової освіти, а також у Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р. № 988-р від 14.12.2016 року та інших нормативно-правових документах.

Правова компетентність майбутніх фахівців розглядається як інтегративна особистісно-професійна якість, яка відображає правові знання, уміння, навички та готовність до їх застосування у професійній діяльності. Основою цієї компетентності є правова культура, яка сприяє розвитку духовних та моральних аспектів особистості. Формування правової компетентності не лише досягає рівня правосвідомості окремих осіб, а й позитивно впливає на суспільну правову культуру, формує відповідне ставлення до права й законів громадян.

На думку І. Коваленко [2, с. 200–205], рівень правової компетентності особистості значно мірою детермінований процесом її правової соціалізації. У межах цього процесу відбувається взаємодія між правовими знаннями, ціннісними орієнтаціями та готовністю до правомірної поведінки особистості.

Дослідження правової компетентності в контексті професійної діяльності, акцентують увагу на її взаємозв'язку з правовою освіченістю особистості, що охоплює не лише знання правових норм, а й ставлення до права як до важливої соціальної та особистісної цінності. Вона також забезпечує готовність особистості до вирішення соціально-правових проблем, що виникають у суспільстві.

Крім того, правова компетентність розглядається науковцями як сукупності знань, умінь і досвіду, які забезпечують регуляцію поведінки особистості, сприяють її адаптації до соціальних норм та ефективній інтеграції в суспільство. В освітньому контексті вона характеризує результат пізнавальної діяльності, що орієнтується на засвоєння фундаментальних понять і принципів правознавства та універсальний критерій оцінки успішної професійної діяльності фахівця.

Підтримуючи цю думку, науковці О. Іваній, Я. Кічук, Д. Клочкова та ін. визначають правову компетентність невід'ємним складником професійної компетентності фахівця, який базується на сукупності професійно-педагогічних знань, умінь, професійних якостей особистості та її досвіді в правовій сфері життєдіяльності. Така компетентність проявляється у здатності орієнтуватися в правових ситуаціях та організовувати професійну діяльність у межах правового поля. Разом з тим, Д. Клочкова [1, с. 50] акцентує на єдності правових знань і системи ціннісних орієнтацій в економічних, політичних і соціальних аспектах громадського життя, що відображають правову дійсність. Правова компетентність при цьому передбачає наявність обґрунтованих теоретичних знань і практичних умінь, спрямованих на створення умов для попередження та подолання протиправної поведінки в суспільстві.

Таким чином, правова компетентність майбутнього вчителя виявляється в здатності організувати педагогічну діяльність на основі правових принципів і знання нормативних актів та законів, використовувати нормативно-правову базу в освітньому процесі, усвідомлювати правові аспекти взаємодії всіх учасників освітнього процесу та застосування методів правового регулювання цих відносин. Важливими елементами правової компетентності майбутнього педагога є ціннісне ставлення до права як до ключового аспекту педагогічної діяльності, готовність забезпечувати й запроваджувати правові відносини у професійній сфері, а також здатність аналізувати соціальні явища й процеси з позиції правосвідомості та правової культури.

Виходячи із зазначеного та відповідно до вимог «Професійного стандарту вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2020 р.), правова компетентність майбутнього вчителя початкових класів є інтегральною професійно-особистісною характеристикою, яка об'єднує правові знання, уміння, навички, ціннісні орієнтації, правосвідомість та професійну мотивацію для ефективного здійснення педагогічної діяльності в межах правового поля. Вона базується на знаннях нормативно-правової бази, що дозволяє вчителю орієнтуватися в законодавстві, яке регулює освітню діяльність та забезпечує якісне виконання професійних обов'язків.

Правова компетентність забезпечує здатність педагога інтегрувати правові знання у свою педагогічну діяльність, захищати права й свободи усіх учасників освітнього процесу, включаючи учнів, батьків і колег. Ключовими елементами є розвинена правосвідомість та впевненість у необхідності діяти відповідно до законодавства, формувати в учнів повагу до правових норм і правомірну поведінку.

Майбутній учитель початкових класів виконує важливу місію у формуванні правової культури молодших школярів, сприяє їхньому усвідомленню прав і обов'язків та вихованню громадянської відповідальності. Усвідомлення ролі права в освітньому процесі, інтеграція правових норм у професійну діяльність і ціннісне ставлення до права підкреслюють значення правової компетентності в освітній системі Нової української школи.

Отже, правова компетентність є невід'ємним складником професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, яка забезпечує ефективне виконання педагогічної діяльності відповідно до чинного законодавства. Різні наукові підходи до розуміння цього поняття підкреслюють його багатогранність. Формування цієї компетентності забезпечує системний розвиток здатності педагогів орієнтуватися в правовому середовищі, використовувати нормативно-правову базу в освітньому процесі та забезпечити правове регулювання освітніх відносин.

Перспективами подальших досліджень у сфері формування правової компетентності майбутніх учителів початкових класів вбачаємо в розробці педагогічних технологій для інтеграції правових знань у їх професійну підготовку, що спрямовує на підвищення рівня правової обізнаності, правосвідомості та правової культури майбутніх педагогів.

Список використаних джерел

1. Ключкова Д.М. Теоретичні основи формування правової компетентності в майбутніх учителів. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. 2011. Ч. I, № 10 (221). С. 43–54.
2. Коваленко І.І. Правова компетентність громадян як пріоритетний напрямок правового виховання. *Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»*. 2013. № 4 (18). С. 200–205.

Тетяна Марченко,

викладач педагогічно-соціальних дисциплін

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка

Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна

**ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СПОСІБ
ЕФЕКТИВНО РЕАЛІЗУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТІВ ТА ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНОГО ЦИКЛУ**

Ключові слова: компетентність, громадянська компетентність, громадянські якості.

Сьогодні відбувається активний розвиток демократизації української держави і громадянська освіта та виховання є одними із найважливіших завдань, які розв'язує система освіти. У становленні національної демократичної держави однією з передумов є формування соціуму свідомо активних громадян, які дотримуються демократичних цінностей та настанов у своїй поведінці, а також своєю діяльністю продукують громадянські ініціативи та демократичну культуру.

На думку О. Пометун, одним із найважливіших завдань сучасного виховання є формування людини-громадянина для якої демократичне громадянське суспільство стане осередком реалізації творчих можливостей, задоволення особистих та соціальних інтересів [3, с. 18]

Серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення результативності освітнього процесу в Україні, є: навчальна, соціальна, компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), загальнокультурна, валеологічно-оздоровча та громадянська. [2]

Громадянська компетентність є інтегративною характеристикою особистості і включає патріотичну самосвідомість, громадянську відповідальність і мужність, готовність трудитися для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї незалежності як його представника, спадкоємця й наступника. Це дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію.

Ця проблема порушується в працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, зокрема в працях О. Кучер, Т. Ладиченко, Г. Алмонда, С. Верби, Ю. Підлісної, В. Степаненка та ін.

Виховати у здобувача освіти громадянську компетентність означає сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки.

До громадянських якостей відносять: любов до свого народу, краю, вітчизни, толерантність, демократизм, громадянську самосвідомість, громадянську гідність, громадянський обов'язок, громадянську відповідальність, громадянську мужність, громадянську діловитість.